

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA SUGGESTIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM METODLARIDAN FOYDALANISH

Yuldashyev Elyorjon Sodiqovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358124>

Annotasiya: Ushbu maqolada bo'lg'usi o'qituvchilarda differensial yondashuv asosida bo'lg'usi o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlar, bugungi kunda pedagoglar tayyorlash tizimini takomillashtirish, pedagoglar mahoratini oshirish, pedagogik mahorat va qobilyatlarni rivojlantirishga ega ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'z va iboralar: pedagoglar mahorati, ta'lim va rivojlanish, ta'lim-tarbiya, amaliy ko'nikmalar, uzluksiz ta'lim, individual sifatlar, iqtisodiy taraqqiyot, ta'lim standartlari, ta'lim va tarbiya, ilmiy-metodik, sub'yektiv yangilik.

Kirish(Videniye/Introduction). Bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishni ta'minlaydigan tizim tarkibini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, bugungi kunda mehnat bozori ob'yektiv ravishda ijtimoiy va kasbiy jihatdan vakolatli, dialektik fikrlaydigan, chuqur bilimga ega, madaniyatni biladigan va raqobatbardosh shaxsni talab qilmoqda. Shu munosabat bilan biz differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish mazmuni quyidagilarni nazarda tutishi kerak deb hisoblaymiz:

- ushbu faoliyat turini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning universal tizimini shakllantirish;

- oliy ta'lim asosiy rejasining majburiy fanlari bilan bir qatorda tanlov kurslari tashkil etish;

- o'qituvchi va talabaning birgalikdagi samarali faoliyatida amalga oshiriladigan tadqiqot va individual o'quv dasturlarining ustuvorligiga e'tibor qaratish, uning haqiqiy ta'lim imkoniyatlari va qobiliyatlarining o'ziga xosligiga yo'naltirilgan bo'lajak pedagog (mutaxassis) bilan ishlashning individual shaklini qo'llash, inson qobiliyatlarini rivojlantirish va undan foydalanish, bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha xorijiy mamlakatlarning tajribalarini qo'llash.

Bundan tashqari, har bir topshiriq guruhi doirasida mantiqiy-izlanish, kognitiv-izlanish, tadqiqiy- ijodiy vazifalar belgilab beriladi. Ushbu tasnif bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonda turli muammolarni ijodiy hal qilishga tayyorlashga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotida aynan shu metodika differensial yondashuv asosida ta'limni amalga oshirish uchun bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish bilan bog'liq kasbiy-pedagogik vazifalar turlarini tasniflashda qo'llaniladi. Har bir topshiriq quyidagi turlarni o'z ichiga olgan: o'quv-mantiqiy izlanish, tadqiqot, ijodiy baholash va tuzatish. Bu vazifalarning universal turlari har bir topshiriq doirasida har bir mashg'ulot turining vazifalari bilan belgilanadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladilar.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya (литература и методология /Methods). Bo'lajak o'qituvchilarni suggestiv pedagogik faoliyatga tayyorlashda biz quyidagi talablarni inobatga oldik:

– bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish amaliyotini ommalashtirish, bu ishni samarali talqin qilish, konstruktiv-ijodiy darajalarga qaratilgan vazifalarni birlashtirish kerak;

- vazifalarning murakkabligi asta-sekinlik bilan o'sib borishi kerak;
- tizim nazorat qilish va o'zini o'zi nazorat qilishning ob'yektiv usullarini amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratishi kerak.

Bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish mezonini aniqlab olish ham maqsadga muvofiq.

Aniqlangan mezon belgilariga ko'ra, har bir komponentning qisqacha tavsifini past darajadan yuqori ko'rsatkichlar bo'yicha o'zgarish dinamikasini namoyish etish uchun jadval ko'rinishiga keltirdik (2.3-rasm).

2.3-rasm

Bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlanish darajasi mezon

Xususiyatlar	Yuqori	O'rta	Past
Ijtimoiy mas'uliyat – shaxsning jamiyat tomonidan qo'yiladigan axloqiy tamoyillar va huquqiy me'yorlarga ongli amal qilishi	Topshiriqni bajarish bilan ishga tayyorlik, ishni bajarishga mas'ullik	Ichki qarshilik bilan topshi-riqni bajarish, guruhda ishlashga tayyorlik, individual topshiriqlardan qochish	Topshiriqni bajarishni istamaslik
Ijtimoiy faollik – qo'yilgan maqsadga erishishda faollik va qat'iylik	Maqsad qo'ya olish ko'nikmalari, ularni bajarishga ishonch va doimiy faol tayyorlik	Faollikning hamma vaqt namoyon bo'lmasligi, qiyinchiliklar-ga bardoshsizlik	Faollik sezilarli darajada emas, aniq maqsadga erishishda sustkashlik
Kommunikativlik – ijtimoiy munosabatlarda oson muloqotga kirishish	Shaxsning muloqotga yo'nalgan-ligi, kommunikativ ko'nikmaga egalik	Jozibali muloqotga kirishishi, odamlarga samimiy munosabat	Muloqot qilish istagining kuchsizligi, muloqotga kirishishda muammolilik
Ijtimoiy hamkorlik – shaxsning murosa qila olish qobiliyati	Shaxsning xilma-xil fikr va qarashlarga ega bo'lishi, turli madaniyatga mansub shaxs va guruhlarning bir maqsad yo'lidagi hamjihatligini tushuna oladi	Turli madaniyatga mansub shaxs va guruhlarning o'ziga xosligini tushunishda xatolarga yo'l qo'yish	Hamisha ikkilanish
O'z-o'zini anglash – shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olish orqali o'ziga ob'yektiv baho berish, o'zidan qoniqish	Shaxs sifatida o'z qadr-qimmatini anglash	O'zini tushunish	Shaxsning o'zi to'g'risidagi shaxsiy fikrining atrofdagilar tomonidan unga berilayotgan bahoga mos kelmasligi.
Ijodkorlik – ijtimoiy muammoli vaziyatlarni samarali hal etish qobiliyati	Yangiliklarni ko'ra olish va o'z faoliyatini o'zgartirish	Faoliyat shart-sharoitlarini, o'zgarishlarni sekin	Noodatij vaziyatga tayyor emaslik

		qabul qilishi	
Mustaqillik – muammoni aniqlash va shakllantirish, maqsad qo'yish va unga erishish	Samarali ko'rsatma berish malakasi, atrofdegilarni ishontira olish	Boshqalarning yordamiga ehtiyoj sezish	Yordamchilar bilan birga ishlash
Layoqatlilik – nazariy va amaliy tayyorlik	Bilimlarni amaliyotda qo'llay olish	Bilimlarni hamma vaqt ham amaliyotda qo'llay olmaslik	Tadbirkorlikka doir bilimlari yetarli emasligi

Har bir mezonni amalga oshirish darajasini aniqlashda ko'rsatkichlarning namoyon bo'lish dinamikasiga asoslanildi.

Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish shartlari va xususiyatlari to'g'risidagi bilimlarni egallash, ya'ni bunday bilimlar zamonaviy jamiyat uchun qanchalik ahamiyatli va zarur ekanligini anglash muhimdir. Bugungi kunda talabada o'z pedagogik mahorat uchun zarur hisoblangan suggestiv tafakkurning rivojlanishini ta'minlash lozim.

Shu tariqa bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish mazkur masalalarni hal qilish orqali amalga oshadi:

1. Motivasiya – bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatning maqsadi, mazmunini anglashlari.
2. Qiziqish – bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishdagi zarur faoliyat tajribasini aniqlashi.
3. Egallash – bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha nazariy va amaliy o'quv-axborot bloki.
4. O'z-o'zini nazorat qilish – olingan natijalar tahlili va ularni kutilganlari bilan qiyoslash.

Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishni quyidagi pedagogik sharoitlar bilan amalga oshirishni nazarda tutganmiz.

Natijalar (Результаты/Results). Nazariy mashg'ulot talaba tomonidan kasbiy faoliyatining asosi bo'lgan bilimlar tizimini o'zlashtirishni nazarda tutadi. Tadqiqotning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, talaba faoliyatini amalga oshirishga tayyorlash asosiy g'oyalar, nazariyalar, qonunlar, tushunchalar to'plamini o'z ichiga olishi kerak.

Mavzuga oid topshiriqlar. Yangi mavzu yuzasidan **“Constructor” metodi** yordamida talabalarning bilim o'zlashtirishlari amalga oshiriladi. Shu bois yangi mavzu yuzasidan **“Constructor” metodi** interaktiv doskada taqdim etiladi. Ushbu namoyon bo'lgan muammolarga talabalar javob topadi. Bunda differensial yondashuv asosida turli darajada tayyorlangan muammolar taqdim etiladi. Talabalar imkon darajasidagi muammoga munosabat bildiradilar.

“Constructor” metodi. Talabaning mavzu mohiyatini anglashini nazorat qilishga qaratilgan metod. Bunda talaba obrazlar vositasida mavzu mohiyatining o'z faoliyatidagi ahamiyatini miyasiga (xayoliga) kelgan barcha konstruksiyalarni tasvirlaydi.

“Constructor” metodining bosqichlari quyidagilardan iborat

2.4-rasm

Tushunish bosqichi	Idrok bosqichi	etish	Analitik bosqich	Mustaqil idrok etish bosqichi (idrok etgan mavzuni sxema, rasm,
---------------------------	-----------------------	--------------	-------------------------	--

			shakl ko'rinishida taqdim etiladi)
O'quvchilarga ruhiy va emosional-irodaviy ta'sir ko'rsatish asosida o'z ortidan ergashtira olish tamoyillarini sanab bering.	O'quvchilarga ruhiy va emosional-irodaviy ta'sir ko'rsatish tamoyillarining ahamiyatini nima bilan izohlanadi?	O'quvchilarga ruhiy va emosional-irodaviy ta'sir ko'rsatish qobiliyatlarini tarbiyalashda tamoyillarning ahamiyati.	O'quvchilarga ruhiy va emosional-irodaviy ta'sir ko'rsatish qobiliyatini rivojlantirish rivojlantirish nimaga asos bo'ladi?

Uyda mustaqil foydalanishga oid differensial topshiriq berish.

“Uch bosqichli topshiriq” metodi. Bu usulda o'qituvchi bir vaqtning o'zida uch bosqichda topshiriqni beradi. Birinchi bosqich majburiy minimum. Bu vazifaning xususiyati uning barcha talabalarga tushunarligi va bajara olishida.

Ikkinchi bosqich mashqli vazifalar. Bu vazifalarni fanni yaxshi bilishni istaydigan va dasturni qiyinchiliksiz o'zlashtiradigan talabalar bajaradilar. Bu talabalar 1-bosqichdagi vazifalarni bajarishdan ozod bo'ladilar.

Uchinchi bosqich darsning mavzusi, talabaning tayyorgarligiga ko'ra o'qituvchi tomonidan qo'llaniladi. Bu ijodiy topshiriq. Bu vazifa ixtiyoriy bajariladi va o'qituvchi tomonidan yuqori baho va olqishlar bilan rag'batlantiriladi. Ijodiy topshiriqlar ko'lami juda ham keng bo'lishi mumkin. Ya'ni o'quv materiallari bo'yicha masalalar, misollar, chaynvordlar, krossvordlar, skanvordlar, o'quv komikslari, plakatlarda tayanch chizmalar, formulalar ko'rinishida.

Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishda an'anaviy o'qitish metodlaridan foydalaniladi. Ma'lum bilimlarni o'zlashtirish uchun tushuntirishli-illyustrativ, ma'ruza, suhbat, tushuntirish, bilimlarni mustahkamlash uchun reproduktiv mashqlar, me'yoriy hujjatlar bilan ishlash va boshqalar muhim.

O'qitishning muqobil metodlari sifatida ijtimoiy-pedagogik muammolarni hal etishda namoyon bo'ladigan o'ziga xos ijtimoiy-pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va ijtimoiy loyihalash metodi kabi muammoli metodlardan foydalaniladi.

Faol ta'lim metodlarining o'ziga xosligi shundaki, ular tajribada quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- har bir o'quvchini passiv bilim olish emas, balki faol shaxsiy bilish, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash va bu bilimlarni qayerda, va qanday maqsadlarda qo'llash mumkinligini aniq tushunish uchun faol bilim va kasbiy yo'naltirilgan jarayonga jalb qilish;
- muayyan ma'naviy-ruhiy muammo bo'yicha o'z mustaqil, lekin asosli fikrini shakllantirish maqsadida axborotni qidirish, qayta ishlash va undan foydalanish;
- rivojlanayotgan ijtimoiy muammolarni aniqlash va ularni birgalikda hal qilish.

Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish quyidagi maqsadlarga erishishga qaratilgan:

- bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish asosida o'quvchilarga ruhiy va emosional-irodaviy ta'sir ko'rsatish Yu o'z ortidan ergashtira olish ko'nikmalarini hosil qilish;
- bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish muammolarini hal qilish ko'nikmasi va qobiliyatini rivojlantirish;
- pedagogik muammolarni hal etish usullarini o'zlashtirishni va o'z-o'zini nazorat qilishni amalga oshirish.

Bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishda ta'lim metodlaridan oqilona foydalanish aspekti

2.5-rasm

Metod turlari	Bu metod qanday masalalarni yechimini topishda muvaffaqiyatli?	Bu metoddan o'quv materialining mazmuni qanday xususiyatlarga ega bo'lganda muvaffaqiyatli?	Bu metoddan talabalarning qanday xususiyatlarini rivojlantirishda foydalaniladi?	Ushbu metodni qo'llash uchun o'qituvchi qanday imkoniyatlarga ega bo'lishi zarur?
Og'zaki metodlar	Nazariy bilimlarni shakllantirishda	Axborot xarakteriga ega bo'lgan paytlarda	Talabalar og'zaki axborotni o'zlashtirishga tayyor bo'lgan hollarda	O'qituvchi boshqa metodlarga qaraganda ushbu metodni puxta egallagan paytda
Ko'rsat mali metodlar	Kuzatuvchanlikni rivojlantirish, o'rganiladigan masalalarga nisbatan diqqat ehtiborni oshirish	O'quv materiali ko'rsatmali vositalar yordamida talabalarga uzatish imkoniyati mavjud bo'lgan xollarda	Talabalarga ko'rsatmali materiallar tushunarli bo'lgan hollarda	O'qituvchi kerakli ko'rsatmali qo'llanmalarga ega bo'lgan yoki ularni o'zi tayyorlay olish imkoniyatlari mavjud bo'lsa
Amaliy metodlar	Amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish	Mavzu mazmuniga tajriba o'tkazish, ish topshiriqlarini bajarish kiradi	Agar ular amaliy vazifalarni bajarishga tayyor bo'lsa	O'qituvchi amaliy mashg'ulotlar uchun darslik va didaktik materiallarga ega bo'lsa
Tadqiqot metodlar	Tafakkurlash, tadqiqotchilik malakalari, ishga ijodiy yondashuvlarni rejalashtirish	o'quv materialining mazmuniga ega bo'lsa	Mavzuni muammoli o'rganishga talabalar tayyorlangan bo'lsa	Muammoli o'rganish uchun o'qituvchi yetarli vaqtga ega bo'lsa va izlanuvchan metodlardan unumli foydalansa

Deduktiv metodlar	Umumlashtirish va induktiv xulosa chiqarish malakalarini rivojlantirish uchun (umumiydan xususiyga va xususiydan umumiyga qarab xulosa chiqarish)	O'quv materiali darslikda batafsil yoki deduktiv bayon etilgan bo'lsa	Talabalar deduktiv xulosa chiqarishga tayyorlangan bo'lsalar	O'qituvchi deduktiv metodlardan talab darajasida foydalana olsa
Mustaqil ravishda ishlash metodi	Ta'lim faoliyatida mustaqillikbo'lish, ta'lim jarayonini tashkil etish malakasini shakllantirish.	Materialni mustaqil o'rganish imkoni mavjud, mazmun tushunarli bo'lsa	Talaba materialni mustaqil ravishda o'rganishga tayyor bo'lsalar	Mustaqil ishlarni tashkil etish uchun didaktik materiallar va yetarli vaqt mavjud bo'lsa

Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishda mustaqil ta'lim topshiriqlari ham o'z potensialiga ega. Shuni ta'kidlash lozimki, mustaqil ishning faoliyatli xarakteri barcha zamonaviy olimlar tomonidan ham qayd etilgan. Axir asosiy sub'yektlarning - o'qituvchi va talabaning o'zaro ta'siri barcha ta'lim faoliyati jarayonida amalga oshirilib, uning shakllaridan biri o'z-o'zini o'qitish faoliyati mustaqil ta'lim ishlari hisoblanadi.

Muhokama(Обсуждение/Discussion). O'z-o'zini o'qitish - bu o'qituvchining ishtirokisiz ta'lim oluvchining shaxsiyati tomonidan boshqariladigan maqsadli ta'lim sifatida aniqlanadi. Mustaqil o'quv ishlari - bu o'qituvchining bevosita ishtirokisiz amalga oshiriladigan bir qator tarkibiy qismlardan tashkil topgan (shu jumladan, o'quv materialini ijodiy idrok etish va tushunish, o'quv ishlarining barcha turlariga tayyorgarlik ko'rish, ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish) talabalarining bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirish bo'yicha alohida yoki guruhviy ta'lim faoliyati o'qituvchi topshiriqlariga binoan va uning nazorati ostida amalga oshiriladi.

Mustaqil ish talabaning o'zi tomonidan "ichki kognitiv motivlari" tufayli uyushtirilgan faoliyat sifatida o'qituvchi tomonidan "vositachilik qilingan tizimli boshqaruv" asosida talabalarining o'z-o'zini boshqarish jarayonida tashkil qilinadi. Bu nafaqat o'qituvchi tomonidan olib boriladigan o'quv harakatlar rejasini aniq anglash, balki yangi ta'lim muammolarini hal qilish jarayonida o'quv fanini o'zlashtirishning ma'lum bir sxemasi sifatida uni ongli ravishda shakllantirish zarurligini anglatadi. Talabalarining mustaqil ta'lim faoliyati ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatini modellashtirishdir, bunda o'qituvchilar bo'lmaydi, lekin odatda mustaqillik talab qilinadigan kasbiy fazilatlaridan biri sifatida baholaydigan rahbarlar bo'ladi.

Mustaqil ish - ta'limning majburiy elementi, bu insonning butun hayoti davomida bo'lajak o'qituvchining shaxsiy o'sishi uchun tayyorlashda alohida ahamiyatga ega ekanligini e'tiborga olib, mazkur tadqiqot ishida mustaqil ishlash vositalarining umumiyliigi ta'lim sifatini ta'minlovchi omil sifatida aniqlanadi. Talabalarining mustaqil ishi oliy o'quv yurtlarida ta'lim sifatini ta'minlash omili sifatida kelgusidagi mutaxassislarining shaxsiy va kasbiy o'z-o'zini o'qitishga va o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorligi hamda barqaror ehtiyojini shakllantirish

uchun inson salohiyatini ochib berishning asosiy sababi bo'lib, uni amalga oshirish uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratish zarur.

Xulosa(Заклучение/Conclusion). Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishda ularning qiziqishlari, imkoniyatlari va bilimlarni o'zlashtirish darajalarini inobatga olgan holda quyidagicha guruhlar kesimida ishlab chiqdik:

Birinchi guruh – iqtidorli talabalar guruhi. Bu guruhga yuqori darajada o'zlashtirish va o'quv imkoniyatlariga ega bo'lgan talabalar kiritiladi. Shuningdek, ushbu guruhga o'rta darajada o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'lsa-da, suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishga kuchli qiziqishi bo'lgan talabalarni ham kiritishi mumkin. Bu guruh talabalarining ichki ehtiyojlariga tayangan holda ko'proq mustaqil ishlashlariga e'tibor qaratiladi. Iqtidorli talabalar uchun individual topshiriqlar ishlab chiqiladi.

Ikkinchi guruh – o'rta darajada o'zlashtiruvchi talabalar guruhi. Bu guruh talabalar bilan ishlashda ularning suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish qiziqishlarini oshirish, ichki motivasiyani o'stirishga va aqliy faoliyatga munosabatini o'zgartirishga e'tibor qaratiladi. Ular berilgan topshiriqni vaqtida bajarishga harakat qiladilar, ammo qo'shimcha ishlash uchun ularda ishtiyoq past.

Uchinchi guruh past darajada o'zlashtiruvchi talabalar guruhi bo'lib, bu guruhga faoliyatga qiziqishi, o'zlashtirishi va iqtidori past darajada shakllangan talabalar guruhi kiritiladi. Bunday talabalar topshiriqlarni mustaqil bajarishga va vaqtida ulgurishga qiynaladilar.

Xulosa qilganda, bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishning tarkibiy qismi sifatida - nazariy, metodik va amaliy bilan o'quv-mantiqiy, izlanishli, ijodiy va baholash-tuzatish xarakteridagi muayyan vazifalar to'plamini o'zaro bog'lash asosida amalga oshiriladi.

References:

1. “Ижтимоий педагогика” атамалар изохли луғати. Наманган.: НамДУ нашриёти. 2017. –Б. 48.
2. Кудратов Т. Нутқ маданияти асослари. –Тошкент.: Нутқ маданияти асослари. 1993. –Б. 79.
3. Березуцкая Ю.П. Подготовка организаторов образования к анализу управленческой деятельности на основе системы мотивационного программно-целевого управления: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Барнаул, 1999. – 17 с.
4. Майоров А.Н., Сахарчук Л.Б., Сотов А.В. Элементы педагогического мониторинга и региональных стандартов в управлении. – СПб., 1992. – 35 с.
5. Турғунов С.Т. Таълим муассасаси раҳбарлари бошқарув фаолияти самарадорлигининг назарий асослари // Касб-хунар таълими.– 2006. – № 1. – 55-б.
6. Saydullaeva, A. R. (2022). Gender Factors in Raising the Intellectual and Social Status of Women in Universities. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(10), 103-107
7. Шодмонов Қ.О. Олий ўқув юртлари касб таълими йўналиши ўқувчиларини бошқарув фаолиятига тайёрлаш: Пед.ф.н. ...дисс. – Тошкент, 2008. – 201 б.
8. Madumarov, T., Haidarov, R., & Gulomjonov, O. (2023). IDEAS OF HUMANISM IN THE WORK OF ALISHER NAVOI. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 3(2), 116-118.